

Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido alucinatorio

J. M. GARCIA ARROYO *

Resumen.—En el presente trabajo hemos procurado investigar las manifestaciones verbales de nuestros pacientes que alucinan mediante el empleo metodológico de la lógica formal. Para ello nos basamos en que la mayor parte de las alucinaciones que registramos en la clínica se presentan en forma de juicios, lo que posibilita el empleo metodológico del análisis lógico, desde cuya óptica dichos juicios se entenderán como proposiciones. El resultado consistió en la separación drástica de dos formas de verdad (subjetiva y objetiva), aspecto que parece típico de los juicios psicóticos en general. Sin embargo, el análisis de las alucinaciones auditivas resultó más complejo debido a que éstas presentan un contenido verbal alucinado a analizar, que puede ser de naturaleza proposicional o pseudoproposicional. **PALABRAS CLAVE:** Alucinación. Proposición. Valor de verdad. Análisis lógico. Lógica formal.

Summary.—In this work we have tried to investigate the verbal expressions of our patients who hallucinate using the method of the formal logic. The base of this study was that the majority of hallucinations that we got in the clinic has a form of judgements, what possibillite to use the method of logical analysis. from this viewpoint these judgements are understanding as propositions. The result consisted in the drastic division of two forms of truth-value (subjctive and objetive), tipical aspect of the psychotic judgements in general. However, the analysis of auditive hallucinations proved to be more complicated because of these hallucinations presents a verbal continent that can be analysed in verbal material which can be propositional of pseudopropositional. **KEY WORDS:** Hallucination. Proposition. Truth-value. Logical analysis. Formal logic.

INTRODUCCION

La alucinación, uno de los síntomas fundamentales de ese enfermar psíquico que conocemos como psicosis, fue ya conceptualizada tal como la entendemos en la actualidad por Esquirol (1838), quien la diferenciaba claramente de la ilusión, aunque con anterioridad fue Fernel el que introdujo el término en medicina en el siglo XVI. Desde Ball (en 1890) se ha entendido por alucinación: «la percepción sin objeto». Se trata de una definición que lleva a error, pues para que una percepción tenga lugar es necesaria la presencia del objeto, por tanto es imposible que haya percepción sin la presencia de un objeto. En tal sentido Lhermitte (1951) se pronunciaba diciendo que: «Una percepción supone *siempre* la presencia de un objeto capaz de afectar los sentidos» (1) y Merleau-Ponty (1985) dejó escrito que: «la alucinación no es una percepción, pero pasa como realidad». H. Ey (1978) procurará corregir la defini-

ción citada añadiéndole alguna puntualización, de manera que la alucinación es ahora la «percepción sin objeto a percibir», poniendo de relieve con estas palabras la falsificación que implica toda alucinación al hacer aparecer un objeto que escapa del yo y de su sistema de la realidad. Por su lado, la psicopatología tradicional, imbuida de estas dificultades, incluyó a las alucinaciones entre las llamadas «pseudopercepciones» o «falsas percepciones».

Otras conceptualizaciones de la alucinación resultaron más afortunadas que la de Ball, especialmente aquellas que sostenían cómo una parte de la realidad interna se daba como externa en el proceso del alucinar. Así Baillarger y Delasiauve (1890), hablaron de que «la representación interna tomaba un carácter sensorial». Mira y López (1952) de que «una imagen representativa (mnémica o fantástica) que adquiere las características de sensorialidad necesarias para ser aceptada por el juicio de realidad como proveniente de un objeto exterior» y para Lange (1942): «actividad representativa con carácter de corporeidad». Todas estas conceptualizaciones suponen la supresión de los límites entre la realidad exterior e interior (Alonso Fernández, 1979), aspecto al que Castilla del Pino (1984) se ha referido con el sustantivo de «adiacrisis», fenómeno que califica a lo específicamente psicótico.

Es muy importante, para el análisis que aquí efectuamos, tomar en consideración la distinción que hiciera Jaspers (1977), refiriéndose a la percepción, entre los siguientes dos elementos: a) la «vivacidad» (*Leibhaftigkeit*), a la que anteriormente Kandinsky (1885) se refería como «carácter de objetividad», denominación que Jaspers hace suya (2). También este autor emplea el sustantivo de «corporeidad» o «impresión de presencia corpórea». Störing (1900) afirmó que este carácter de objetividad es dependiente de la ordenación de la percepción en el espacio objetivo, y b) el «juicio de realidad». Anteriormente a Jaspers ambos elementos no se encontraban separados en los diferentes autores que trataron el problema (entre ellos el propio Kandinsky). Considerando el primero de estos elementos señalados, determinado objeto se nos presenta delante de nosotros como realidad sensorial. Alonso Fernández (1979) habla de la «certeza inmediata de realidad» de la percepción. El juicio de realidad es el grado de certidumbre con que se vive el fenómeno perceptivo dado en un «secundo tempo» mediante la influencia del pensamiento racional. Ey (1957) lo define como: «la integración

* Médico del Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario «Macarena».

o no integración, no en el campo perceptivo actual, sino en el sistema de la realidad», aquello a lo que Janet (1903) se refería como «función de lo real». En la alucinación la pérdida del juicio de realidad hace imposible la crítica del sujeto sobre la irrealidad de la imagen que (pseudo) percibe aceptándola como verdaderamente real.

Es importante apuntar que la «vivacidad» o «corporeidad» no es un juicio; dice Jaspers (1977) al respecto (refiriéndose a la percepción): «la percepción es algo dado que puede dar origen a juicios, pero que por sí misma no es un juicio» y luego indica cómo es posible «enjuiciar la percepción». Efectivamente, para este autor, aparte del carácter de realidad y el juicio de realidad, existe el denominado «juicio psicológico» que puede ser descriptivo o explicativo sobre la percepción. Sobre este particular señala: «No se puede negar que junto a las percepciones casi siempre tenemos asociada la conciencia de representarnos algo real. Esto fue acentuado ya por H. Maier interpretando esta conciencia como el juicio más primitivo, que no se agota en verdad en una proposición enunciativa completa, pero que tiene el mismo sentido que esta». De todos modos, indica también, cómo hay casos en los que es difícil tal precisión, textualmente dice: «Sin embargo, la conciencia de realidad que encontramos en la mayoría de las percepciones es tan primitiva, que apenas si se deja expresar en palabras».

Así pues, la «vivacidad» jaspersiana, más que un juicio es un matiz vivencial, pero a la hora de ser comunicada en la consulta (o, en general, a otra persona) se hace manifiesta en forma de juicio, aunque primitivamente no lo sea. Este juicio suele tener la forma de: «veo x», «escucho y», «oigo z»... en los que el sujeto (yo) se encuentra excluido del texto (3). De hecho, Ey (1957) ha equiparado los dos elementos jaspersianos citados antes con los nombres de: «juicio de presencia» y de «juicio de realidad», lo que significa nombrarlos bajo la estructura judicativa que puede acompañarlos. Merleau-Ponty (1985) niega sistemáticamente la posibilidad judicativa de la corporeidad, sólo del juicio de realidad, como se desprende de su afirmación: «el juicio o la creencia no podrían consistir más que en proponer la alucinación como verdadera». A estas dos modalidades de juicios tendríamos que añadir los que hace el psicopatólogo sobre la percepción de su paciente, entre ellos se incluirían los relativos a la afirmación de la falsedad de la imagen percibida por el paciente, los relativos a la determinación (diagnóstica) del fenómeno como alucinación, o su inclusión en determinado síndrome clínico.

Si bien los estudios realizados hasta el momento sobre la alucinación remarcaban desde una perspectiva fenomenológica las notas esenciales de dicha manifestación clínica distinguiéndola de otros síntomas (ilusiones, percepciones delirantes...). En las líneas que siguen nos proponemos realizar otra forma de análisis, mediante método aportado por la lógica formal (análisis lógico). Para proceder a un estudio semejante hemos de tener en consideración a las correspondientes expresiones verbales de los sujetos que alucinan, que son las que aquí se analizan pues

no es posible acceder de modo directo a la patología alucinatoria como tal fenómeno, aunque sí de manera indirecta mediante las expresiones conductuales del paciente (verbales, extraverbales o paraverbales).

Si, como hemos visto, tanto las alucinaciones como las percepciones son comunicadas en forma de juicios, podemos justificar nuestro proceder empleando la lógica formal como método ya que el paciente emite juicios sobre sus alucinaciones (juicios de presencia, juicios de realidad de Ey). Recordemos que Plantzeck (1954) afirmaba que la lógica «se funda esencialmente en el juicio». Estos juicios desde una perspectiva lógica se constituyen en proposiciones. Por lo demás, la clínica nos da evidencias claras de lo expuesto: el sujeto puede o no comunicar sus vivencias (alucinatorias), si las comunica está, en una buena parte de los casos, transmitiendo verbalmente lo que él piensa que percibe, se trata, en última instancia, de la verbalización de un juicio, por lo tanto, analizable lógicamente (4). Si el paciente no es capaz de expresar verbalmente aquello que erróneamente percibe, no se puede efectuar análisis lógico alguno, es el caso de pacientes que no se comunican con nosotros en la consulta y sin embargo los vemos hablando solos o, mejor dicho, con sus objetos alucinados.

Por lo tanto, podemos decir: 1) que, obviamente, la alucinación de manera directa no puede analizarse el método lógico, ya que la alucinación es un «proceso privado» para el sujeto, se encuentra en la interioridad de su conciencia. Ningún método tiene acceso a ella de modo directo, ni siquiera el fenomenológico. Conocemos el alucinar por lo que el paciente nos manifiesta verbalmente o por la inferencia que hacemos a partir del material extraverbal (habla o gesticula sólo, huye de «algo», grita a «algo»...), 2) para que una alucinación sea analizable desde la perspectiva que aquí exponemos, ha de ser verbalizada por el sujeto que alucina. Por lo tanto, sólo indagaremos con los juicios verbalizados sobre alucinaciones por nuestros pacientes, que pueden considerarse desde la perspectiva aquí expuesta como verdaderas proposiciones.

Con nuestro proceder aquí intentaremos descubrir el error lógico de la alucinación y, asimismo, la diferenciación con los delirios que fueron estudiados antes por nosotros con el mismo método (García Arroyo, 1992). Nos resta indicar que, el estudio que realizamos aunque emplea el lenguaje verbal, no es un estudio lingüístico, sino lógico (5) (esquema I).

MATERIAL Y METODO

El material que presentamos es de naturaleza verbal y se ha tomado de pacientes psicóticos que vimos en el Centro de Salud Mental «Macarena» de Sevilla y que presentaban alucinaciones de diferentes tipos (visuales, auditivas...). Con dicho material, compuesto por un buen número de verbalizaciones registradas textualmente hemos realizado un estudio exhaustivo.

El método consiste en el análisis lógico, producto aplicativo de la lógica formal, que se realiza con dichas ver-

ESQUEMA I

Kandinsky (criterio vivencial)	Jaspers (Criterio vivencial y judicial)	Ey (Criterio judicial)	Lógica (Criterio proposicional)
	Vivacidad o corporeidad	Juicio de presencia	Proposición de presencia
Carácter de objetividad	Juicio de realidad		Proposición veritativa

balizaciones: 1) estudiando la forma o estructura que éstas presentan, es decir, determinando si se trata o no de proposiciones (análisis lógico-formal) y si se encadenan o no en razonamientos y, sobre todo, 2) del valor de verdad, que es el aspecto que más resaltamos en este trabajo. Para proceder así, consideramos los siguientes aspectos:

a) Que el valor de verdad se encuentra en un nivel metalingüístico. La distinción entre lenguaje-objeto y metalenguaje se le debemos al filósofo Bertrand Russell, en su «teoría de las jerarquías de lenguaje» expuesta en la Introducción al «Tractatus lógico-philosophicus» de Wittgenstein (Russell, 1989). Con esta nueva concepción Russell trataba de superar el antiguo problema de las paradojas lógicas. Siguiendo estas directrices, si decimos: «Madrid es la capital de España, es una oración simple», es evidente que la segunda parte de la expresión presentada: «es una oración simple» se encuentra en otro nivel de lenguaje ya que se refiere a la primera. Lo mismo ocurre con el valor de verdad y expresiones como: «es verdadero» o «es falso» son entendidos desde Tarski (1991) como predicados metalógicos y su definición correcta se encuentra en el nivel de metalenguaje, pongamos un ejemplo:

«Plutón es el planeta que posee la órbita mayor de nuestro sistema solar»

Lenguaje-objeto (Lo): proposición.

«es verdadero»

Metalenguaje (L1): valor de verdad.

b) Que al tratar las expresiones verbales de los pacientes y separar distintos niveles de lenguaje (metalenguaje, metalenguaje...), se han determinado otros tantos tipos de valores de verdad. En el caso del delirio definimos al menos tres tipos de verdad: la expositiva (Ve), la verdad subjetiva (Vs) y la verdad objetiva (Vo) (García Arroyo, 1992), los cuales van a sernos útiles también en este trabajo. Pongamos un ejemplo, para aclaración, de un caso nuestro de celotipia, cuya proposición central era: «mi mujer me engaña continuamente». Hicimos el siguiente análisis:

«Mi mujer engaña continuamente».

Lenguaje-objeto (Lo): proposición delirante.

lo que presenta el paciente como cierto,

Metalenguaje (L1): verdad expositiva (Ve).

y lo sabe cierto,

Metametalenguaje (L2): verdad subjetiva (Vs).

siendo falso (ya que la mujer no lo engaña).

Metametametalenguaje (L3): verdad objetiva (Vo)

c) Que nos moveremos metodológicamente en una lógica trivalente, como la desarrollada por Lukasiewicz (1975). Se trata de una modalidad alternativa a la lógica clásica o aristotélica y portadora de tres valores de verdad: verdadero (v), falso (f) e indeterminado (i), a diferencia de esta última que sólo posee dos (verdadero y falso).

RESULTADOS

Las diferentes formas proposicionales

En principio, tal como hemos dicho, las expresiones verbales del paciente de naturaleza alucinatoria, presentan dos tipos de juicios: a) el relativo a la corporeidad o presencia del objeto y b) el de realidad. Ello implica la existencia de formas proposicionales y concretamente la existencia de dos tipos de ellas que se encuentran en dos niveles de lenguaje distintos. Las denominaremos respectivamente: «proposición de presencia» y «proposición veritativa» (ver Esquema I) (6). La catalogación de las primeras de ellas, que pueden ser las más problemáticas, como juicios se hace, desde el punto de vista que aquí sostenemos: contemplando su estructura, que es claramente lógico-predicativa con elipsis del sujeto «yo»: «(yo) escucho z». «(yo) veo a x»... sin perder por ello el significado de su estructura judicial.

Análisis de las verbalizaciones de los diferentes tipos alucinatorios

El análisis lógico efectuado con los juicios sobre alucinaciones nos separa a las alucinaciones en dos grupos: las auditivas y las de otras esferas sensoriales. Siendo las primarias aludidas las que, en relación al análisis lógico, presentan una mayor complejidad.

1) Las alucinaciones de áreas sensoriales no auditiva se presentan de una forma proposicional con los mismos niveles de lenguaje que los delirios, pongamos el ejemplo de una paciente esquizofrénica de 25 años, que afirmó retrospectivamente:

«Entonces vi a una rata que recorría la casa y que se metía en un agujero de la pared y aunque mi familia me decía que no podía ser, yo insistía.»

Se puede contemplar que la paciente se refiere a un objeto (la rata) en su proposición de presencia, que ella cree real, dice: «yo insistía» y da por sentado no expresando: «que era cierto», su frase última sería del siguiente modo si fuera expresada al completo: «yo insistía que era cierto», por lo tanto ella expone como verdadero (Ve = v) un juicio de presencia («ver una rata») que cree ser verdadera (Vs = v), mientras que el hecho expresado en tal juicio

no es constatable por los demás sujetos ($V_o = f$). Entendemos pues, que las verdades objetiva y subjetiva son discordantes ($V_s \neq V_o$) y que cuando la paciente dejó de presentar el síntoma lo corrigió, igualándose entonces ambos valores de verdad ($V_s = V_o$), tal como se desprende de su testimonio:

«Sé ahora que aquello era mentira, comprobé además lo del agujero por donde se metió la rata y no existía en mi casa tal agujero, eso también me dice que no era cierto.»

Podemos pues decir, que los juicios sobre alucinaciones que hace el paciente se caracterizan en última instancia por el mismo error lógico que se encontraba en los juicios de los delirios, cual es: la separación radical entre las verdades subjetivas y objetivas (V_s y V_o).

En las alucinosis, sin embargo, hemos venido comprobando que hay una clara diferenciación con las alucinaciones, se cumple que: $V_s = f$ y $V_o = f$, es decir, el sujeto no cree que los productos que percibe fueran reales (7).

2) Las alucinaciones auditivas, sin embargo, presentan claras diferencias como vamos a exponer. En principio, consideraremos las siguientes posibilidades:

a) que lo transmitido sean sonidos o pitidos o ruidos elementales (acoasma). Un paciente dijo: «Oigo un ruido ¿no lo oye usted»? Pueden ser palabras; otro paciente afirmó:

«Escuchaba una voz que insultaba, decía: cabrón, cabrón.»

En estos primeros casos presentados, las alucinaciones se comportan, desde el punto de vista lógico, exactamente igual que las de otras esferas sensoriales: los mismos niveles lingüísticos indicados antes y un error fundamental de verdad ($V_s \neq V_o$). Es de destacar que en estos casos el contenido de la alucinación no forma ningún material proposicional, ni siquiera sentencial (8), pertenece a este grupo también las expresiones que siguen:

«Escuchaba algo como un susurro en mis oídos, pero no podía saber qué me decía, tampoco sé quien me lo decía, y me ponía furioso y decía: Si me queréis decir algo, me lo decís con claridad, si no, no me digáis nada.»

b) En otras ocasiones el material alucinado de naturaleza verbal y tiene forma sentencial, aunque no necesariamente proposicional. Se trata de sentencias exclamativas, interrogativas, imperativas (mandatos) o bien juicios de valor, ninguno de los cuáles posee valor de verdad. Una adolescente psicótica nos comunicaba:

«A mí Dios me dice muchas cosas bonitas, ayer me decía: Tienes que hacer el bien en tu casa y con tus compañeras.»

Otro paciente comentaba:

«Aquel día me decían: ¡venga que tienes que ir al paro a buscar trabajo!»

«Había voces que eran de mujeres que me daban una cita, luego iba y no había nadie. Decían: quedamos y vamos a tomar algo.»

Finalmente, otro comentaba que su voces le decían: *«Tú eres el más valiente.»*

c) En otros casos el material comunicado por la alucinación al paciente tiene una estructura claramente proposicional, por tanto es factible estudiar los distintos valores de verdad que dicha proposición posee. En tal caso además de los ya mencionados: V_e , V_s y V_o (p. ej. en «oigo voces, eso es cierto»), presentamos ahora los que denominamos: V_e' , V_s' y V_o' . V_e' es el valor de verdad con el que las voces se le imponen al sujeto, voces que el puede o no creerse, es el V_s' y lo dicho por la voz alucinada puede ser o no cierto, es el V_o' .

• *Relaciones entre V_e' y V_s'* . Un paciente psicótico nos dijo:

«Me dijeron (las voces) muy claramente: tú eres el rey de Francia, pero yo no me lo creí. En otra ocasión también me dijeron: no salgas de casa que te esperan fuera para matarte, salí y no ocurrió nada, yo sabía que no iba a ocurrir nada.»

En otro momento afirma: *«Antes yo me creía lo que las voces me decían, ahora no.»*

En este caso se cumple que $V_e' = v$ y $V_s' = f$.

Un paciente psicótico que se descompensó tras un maratón de ajedrez, comentaba:

«He oído voces que me decían: tu hermana y tu cuñado han tenido un accidente, tu sobrino se ha quedado huérfano. Cuando escuché lo de mi hermana y mi cuñado pensé y dije: hasta que no recibas una llamada no te lo creas.»

En este caso el paciente otorga la indeterminación a la proposición, por lo tanto, las voces le presentan el material como verdadero: $V_e' = v$ y el pone el entredicho la verdad de la afirmación $V_s' = i$ (indeterminado).

• *Relaciones entre V_s' y V_o'* . Estudiamos las siguientes posibilidades:

I) V_s' y V_o' verdaderos. En la consulta de enfermería mientras una paciente se inyecta, comenta haber escuchado una voz que le decía:

«Esta es Carolina» (efectivamente Carolina es nuestra enfermera).

Otro paciente nos dice: *«Entonces sentí a alguien que me decía: el mundo es una esfera, en él vive mucha gente y todos comen.»*

Y finalmente otro comentaba que una voz alucinada le dijo: *«Te acuerdas cuando le dejaste un asiento a una viejecita»* (efectivamente el hecho ocurrió).

II) Juicio alucinatorio con V_s' y V_o' discordantes, en el sentido de $V_s' = v$ y $V_o' = f$. Distintos pacientes ma-

nifestaron que las voces le transmitían el siguiente contenido:

«Eres el consultor secreto de los Rosacruces» (9).

«Todos se ríen de ti.»

«Tú eres un espía.»

«Tú eres el hijo de Dios.»

«Tú vienes de otro planeta.»

«Tú eres el anticristo.»

En todos estos casos, desde el punto de vista psicopatológico, se puede decir que la alucinación propiamente transmite al paciente un contenido de naturaleza delirante.

III) Vs' y Vo' discordantes, siendo Vs' = f y Vo' = v. Un paciente dijo:

«Estaba en el salón, era otra vez esa voz y me decía: esa no es tu mujer» (siendo verdaderamente su mujer).

IV) Vs' y Vo' falsas. Es el caso siguiente:

«Me dijeron unas cosas muy raras, creo que es un engaño el que me hacen, me dijeron que yo era un extraterrestre, pero no me lo creí, me lo hacía para hacerme enloquecer.»

(En este caso podemos también contemplar una discordancia Ve' y Vs', su análisis es el siguiente: Ve' = v. Vs' = f y Vo' = f.

Estos valores de verdad no pueden confundirse con los propios del juicio alucinatorio propiamente: Ve, Vs y Vo. Así un paciente en vías de degradación de sus producciones psicóticas refiere: «Respecto a las voces yo me las creo y no me las creo.» Observamos que no se refiere al contenido de la alucinación, sino a la alucinación misma, por consiguiente se da: Vs = i (indeterminado) y Vo = f. No es lo mismo creerse o no creerse la alucinación que creerse o no creerse su contenido.

d) Encontramos casos también en que el material que transmite la alucinación no es sólo un juicio, sino un razonamiento completo. Tememos un ejemplo:

«Estaba solo y de pronto se sintió: si quieres ser uno de los nuestros tienes que sufrir grandes pruebas y tormentos, si no quieres serlo, serás feliz, pero no estarás con nosotros. Al final seguirás el primer camino y serás uno de nosotros, pero el precio ya sabes cuál es» (10).

No debemos confundir lo dicho en este apartado con aquellos casos en los que el paciente da razones justificadoras de su alucinación, las cuales desde el punto de vista psicopatológico se entendieron como «ideas deliroideas explicativas» que tratan, como su nombre indica, de explicar las alucinaciones. Un paciente esquizofrénico de 32 años decía:

«Oigo voces que me dicen que quieren un cuerpo. Ahora yo no les echo cuenta. Es un espíritu.» Luego añade: «Si existe Dios, existe satanás, y los espíritus vienen

ESQUEMA II. TIPOS DE EXPRESIONES DE ALUCINACIONES AUDITIVAS.

-
- I) Expresión verbal de la alucinación:
- la. *Pseudoproposicional* (sin valor de verdad).
 - lb. *Proposicional* (con valor de verdad, diferentes tipos: Ve, Vs y Vo. Siempre adjudicación incorrecta de la verdad, mientras la alucinación no sea criticada).
- II) Expresión verbal del contenido de la alucinación:
- Ila. *Pseudoproposicional* (sin valor de verdad).
 - Simples expresiones.
 - Sentencias interrogativas, imperativas y exclamativas.
 - Ilb. *Proposicional* (con valor de verdad, diferentes tipos: Ve', Vs' y Vo'. Adjudicación correcta o incorrecta de la verdad).
-

de Satanás, por eso este espíritu del que le hablo existe.» Prosigue el paciente delirando: «*Creo que es una vampirisa psíquica que quita la energía a todos los seres humanos, ella quiere un cuerpo. Es una mujer que tiene poderes psíquicos. Se comunica a través del tiempo y se pueden comunicar con 20 ó 30 personas al mismo tiempo. Ella no es visible y quiere vivir en la vida real dentro de un cuerpo. Se comunica conmigo a través de la mente.»*

Los resultados que presentamos nos han permitido clasificar las alucinaciones auditivas, tal se puede ver en el esquema II.

CONCLUSIONES

Como se ha visto en las líneas precedentes, nuestro análisis se encuentra a nivel del plano formal (y no en el del contenido) de las expresiones alucinatorias y de ello se desprende analizar la estructura proposicional (proposiciones aisladas o insertadas en el razonamiento) y los distintos valores de verdad situados en otros tantos niveles de lenguaje.

Del análisis de las proposiciones cuyo contenido era una alucinación no auditiva, se desprende que el error que presentan es el mismo exactamente que aparece en el caso de los delirios: la discordancia Vs/Vo. La lógica formal entonces, por la estructura delimitada, no puede separar si algo es producto delirante o alucinatorio, sólo constata un error común. Podemos sospechar entonces que este error es el que caracteriza al juicio que expresa el fenómeno psicótico en general, cuál es la discordancia entre los valores de verdad Vs y Vo, en el sentido de darse lo que podríamos llamar una «super-verdad» subjetiva, imposible de desecharse. El valor de verdad de las proposiciones es superior a la verdad que para el sujeto normal posee cualquiera proposición, que podría ponerse en cuestión si llegase el caso, aunque se tuviese por cierta. El paciente psicótico jamás pone en cuestión sus afirmaciones pues, tal como sostuvimos en otro trabajo, en ellas se muestran errores lógicos de tipo II (11). Estos resultados coinciden ampliamente con lo afirmado por distintos autores, así Bumke (1946) al estudiar las alucinaciones dice que se corresponden con: «una vivencia inmediata que lleva aparejada una irresistible fuerza de convencimiento», luego

añade: «el poder que ejercen sobre los enfermos llega a ser superior al de las percepciones sensoriales normales.» Cabaleiro (1966) refiere al hablar de las alucinaciones que poseen «una mayor convicción aunque para él tiene una sensopercepción auténtica». El paciente se encuentra, pues, convencido de la verdad de esa alucinación, por ello es incapaz de criticarla, se encuentra convencido completamente de su verdad, sobre este particular añade Cabaleiro: «La capacidad de criticar o no una alucinación es decisiva para calificarla como auténtica o no.»

Al considerar las alucinaciones auditivas nos encontramos desde el punto de vista lógico con gran diversidad y su análisis resulta más complicado. Al poderse dar proposiciones transmitidas por las voces alucinadas, no solamente tenemos las proposiciones inherentes al fenómeno alucinatorio (oigo voces/ me las creo), sino también las proposiciones transmitidas por la propia voz (la voz me dijo tal cosa/ yo (sí/no) me creí lo que me decían). La distinción de las alucinaciones auditivas respecto a los delirios y a otras modalidades de alucinaciones, desde el punto de vista lógico, se encuentra en que en aquellas se dan más niveles de lenguaje y más tipos de valores de verdad aparte de los descritos V_e , V_s y V_o (son representados por nosotros por una coma encima de la letra: V_e' , V_s' y V_o'). El análisis se complica extraordinariamente, pero ello al mismo tiempo se nos hace muy interesante, pues sospechamos que hay una verdadera secuencia estructurada en la degradación de los procesos alucinatorios, que sería imposible abordar sin considerar los elementos expresados en el presente estudio, en esta línea de investigaciones nos encontramos en el momento presente.

NOTAS

1. El subrayado es nuestro.
2. En una nota a pie de página Jaspes (1977) dice concretamente: «Kandinsky usa predominantemente la expresión «carácter de objetividad». Alude con ello a lo que conscientemente llamamos «vivacidad» o concretismo. En este trabajo se emplean indistintamente ambos términos».
3. A este fenómeno se le llama «elipsis», se trata de la omisión de alguna parte de la oración, pero para que la oración conformada sea correcta ha de cumplir la regla de que se consiga una completa igualdad de significado entre la forma completa y la reducida.
4. Cuando un paciente emite un material verbal cuya correspondencia clínica es con un fenómeno alucinatorio, es posible que su verbalización transmita elementos fraseológicos que no posean una verdadera estructura judicativa. Este es precisamente el caso de un paciente que en la consulta se quedó muy fijo mirando a la pared mientras decía dirigiéndose a la madre: «¡Míralo ahí está! ¡tú nunca te lo crees! ¡me mira, me está viendo ahora!» (el paciente se refería a la presencia de Jesucristo a quién veía y le hablaba). En estos casos se pone de manifiesto una estructura oracional de tipo exclamativo, que evidentemente no es declarativa; por tanto su forma lógica es pseudoproposicional y, por tanto, inanalizable mediante el método lógico-formal que aquí empleamos.
5. Existe hoy día una separación clara por parte de la lógica respecto a la lingüística, ya que aquella se intenta mantener en un purismo sin influencias externas de otras disciplinas, mientras que la separación no está tan clara desde la lingüística, ya que ésta debe muchísimo a la lógica en su desarrollo (recuérdese, por ejemplo, a Frege) manifestando una apertura hacia la lógica. Nuestro trabajo es lógico únicamente, no trata de los elementos lingüísticos de las emisiones verbales, éstas se constituyen solamente el material pero no el objeto del estudio.
6. Estas estructuras declarativas que nosotros hemos denominado «proposiciones de presencia», siguiendo la denominación de Ey de: «juicios de presencia», han sido muy estudiadas por los filósofos del lenguaje. Ellos para referirse a ellas utilizan la denominación de: «declaración-observación», la cuál tiene en su sistema filosófico una gran importancia, piénsese que el moderno movimiento de filosofía del lenguaje, que parte de Russell y Wittgenstein y se continua con el llamado «Círculo de Viena», posee una raíz neopositivista. Para mayor información puede consultarse, por ejemplo, a Ayer (1986).
7. En este caso desde el punto de vista lógico, la alucinosis es a la alucinación, lo que la obsesión es al delirio. El juicio en los primeros dos casos cumple que: $V_s = V_o$ y en el segundo $V_s \neq V_o$. Y aun existiendo una correcta adjudicación de la verdad, el paciente se encuentra incapaz de eliminar la proposición «parásita» de presencia perceptiva (alucinósica) o en el pensamiento (obsesiva) del sujeto. Si un material proposicional es falso, el sujeto ha de ser capaz de eliminarlo, en estos casos nuestros pacientes no lo son.
8. En lógica es fundamental distinguir entre: simples expresiones (ej. ¡hum!), sentencias, que poseen ya un sentido (lógico) (ej. ¡Tráeme ese libro!) y proposiciones, que además del sentido poseen valor de verdad (ej. «Hamlet mató a Polonio y a Laertes, pero no a Ofelia»).
9. Ejemplo de Rojo Sierra (1984).
10. En este caso el contenido verbal del a alucinación, sin el paciente saberlo, sigue la «ley del modus ponendo ponens», que dice que «si se da un condicional y se afirma su antecedente, se tiene que afirmar también el consecuente». En signos se expresa así:

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$$
11. En nuestra comunicación a la VII Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría (Cádiz, 1992), titulada: «Definición de los tipos de errores lógicos inherentes a las verbalizaciones de los pacientes psiquiátricos», sostuvimos dos formas de errores lógicos: los de tipo I, que se caracterizan por ser corregibles y ser más abundantes en los cuadros neuróticos y los de tipo II, que eran incorregibles y más específicos de los cuadros psicóticos. Los estudiados en este trabajo son claramente de tipo II.

BIBLIOGRAFIA

1. ALONSO FERNANDEZ, F.: «Fundamentos de la psiquiatría actual». Ed. Paz-Montalvo. Madrid, Tomo I. 1979.
2. AYER J. A.: «Lenguaje, verdad y lógica». Ed. Orbis. Barcelona, 1986.
3. BAILLARGE J.: «Recherches sur les Maladies Mentales» (1890) op. cit. H. Ey 1978.
4. BALL: (1890) op. cit. por Alonso Fernández) 1979.

5. BLEULER, E.: «Demencia precoz». Ediciones Hormé. Edit Paidós. Buenos Aires, 1960.
6. BUNKE, O.: «Nuevo tratado de enfermedades mentales». F. Seix-Editor. 1946.
7. CABALLERO GOAS, M.: «Temas psiquiátricos. Algunas cuestiones psicopatológicas generales». Ed. Paz-Montalvo. Madrid, 1966.
8. CASTILLA DEL PINO, C.: «Teoría de la alucinación. Una investigación de teoría psico(pato)lógica». Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1984.
9. DEAÑO, A.: «Introducción a la lógica formal». Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1986.
10. ESQUIROL, J. E.: «Traité des maladies mentales». (1838) op. cit. H. Ey. 1978.
11. EY, H.: «Les hallucinoses, Encéphale». N° 46, p. 563-573, 1957.
12. EY, H.: «El ser consciente y la alucinación». *Actas Luso-Españolas Neurol Psiq.* 26, 201, 1967.
13. EY, H.; BERNARD, P. y BRISSET, CH.: «Tratado de psiquiatría». Ed. Toray-Masson. Barcelona, 1978.
14. FRÈGE, G.: «Estudios sobre semántica». Ed. Orbis. Barcelona, 1984.
15. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis de los tipos proposiciones que se dan en psicopatología». *Anales de Psiquiatría*, 8 (3): 104-108, 1992.
16. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante». *Anales de Psiquiatría*, 8 (5): 182-187, 1992.
17. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis mediante la lógica barroca (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes». *Anales de Psiquiatría*, 8 (8): 317-322, 1992.
18. GARCIA ARROYO, J. M.: «Psicopatología del lenguaje y análisis lógico». *Anales de Psiquiatría*, 8 (7): 265-270, 1992.
19. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis lógico de los trastornos del razonamiento». *Anales de Psiquiatría*, 9 (3): 116-121, 1993.
20. JANET, P.: «Les obsessions et psychasthénie». *Alcan.* París, 1903.
21. JASPERS, K.: «Psicopatología general». Ed. Beta. Buenos Aires, 1946.
22. JASPERS, K.: «Escritos psicopatológicos». Ed. Gredos. Madrid, 1977.
23. KANDINSKY, V. J.: «Kritische und Klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen». 1885, op. cit. por Jaspers 1977.
24. LANGE, J.: «Psiquiatría». Ed. Miguel Servet. Madrid, 1942.
25. LEONHARD, K.: «Manual de psiquiatría». Ed. Morata. Madrid, 1953.
26. LHERMITTE, J.: «Les hallucinations. Clinique et physiopathologie». Ed. G. Doin. París 1951.
27. LUKASIEWICZ, J.: «Sobre la lógica trivalente (1920) en Lukasiewicz. Estudios de lógica y filosofía». Trad. A. Deaño. *Rev. de Occidente.* Madrid, 1975.
28. MERLEAU-PONTY, M.: «Fenomenología de la percepción». Ed. Planeta-Agostini. Barcelona, 1985.
29. MIRA Y LOPEZ, E.: «Psiquiatría». Ed. El Ateneo. Buenos Aires, 1952.
30. PLANTZECK E. W.: «La evolución de la lógica griega en el aspecto especial de la analogía (desde los Presocráticos hasta Aristóteles)». Edit. por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Luis Vives de Filosofía. Barcelona, 1954.
31. ROJO SIERRA, M.: «Psicología y psicopatología de la percepción, memoria y fantasía». Ed. Eunibar. Barcelona, 1980.
32. RUSSELL, B.: «Introducción al Tractatus Lógico-philosophicus de L. Wittgenstein». Ed. Alianza Universal. Madrid, 1989.
33. STORRING, E.: «Vorlesungen über Psychopathologie». (1900) op. cit. por Jaspers 1977.
34. TARSKI, A.: «La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica». En: Valdés Villanueva, *La búsqueda del significado.* Ed. Tecnos. Madrid, 1991.

Dirección del autor:
 José Manuel García Arroyo
 Luis Montoto 83 - 3° C
 41018 Sevilla